

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi
Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Мадримова Роза Гайратбек кизи,
Студент университета Мамун,
Хива, Узбекистан
Аллаярова Сохиба Музаффар кизи,
Студент университета Мамун,
Хива, Узбекистан

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943227>

АННОТАЦИЯ

Пословицы наиболее отчетливо характеризуют уклад жизни народа. Применение в языке пословиц украшает речь, делает ее более выразительной. Тема статьи весьма актуальна и значима, так как это еще один повод вспомнить ученого-этнографа и рассказать о значимости его труда. Материалы сборника В.И. Даля являются очень важным источником изучения особенностей культурной традиции русского народа. Статья посвящена истории создания и изучению сборника пословиц В.И.Даля

Ключевые слова: пословицы, поговорки, речь, жанр, фольклор, мудрость народа, культура, язык.

Madrimova Roza G'ayratbek qizi,
Ma'mun universiteti 2-kurs talabasi,
Xiva, O'zbekiston
Allayarova Sohiba Muzaffar qizi,
Ma'mun universiteti 2-kurs talabasi,
Xiva, O'zbekiston

VLADIMIR IVANOVICH DALNING MAQOLLAR TO'PLAMINING YARATILISH TARIXI

ANNOTATSIYA

Maqollar odamlarning turmush tarzini eng aniq tavsiflaydi. Tilda maqollardan foydalanish nutqni bezatadi, uni yanada ifodali qiladi. Maqolaning mavzusi juda dolzarb va ahamiyatli, chunki bu etnograf olimni eslash va uning ishining ahamiyati haqida gapirish uchun yana bir sababdir. V.I. Dalning to'plamidan olingan materiallar rus xalqining madaniy an'alarining xususiyatlarini o'rganish uchun juda muhim manbadir. Maqola V.I.Dalning maqollar to'plamini yaratilish va o'rganilish tarixiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: maqolar, matalar, nutq, janr, xalq og'zaki ijodi, xalq hikmati, madaniyat, til.

Madrimova Rosa Gairatbek kizi,
Mamun University student,
Khiva, Uzbekistan
Allayarova Sohiba Muzaffar kizi,
Mamun University student,
Khiva, Uzbekistan

THE HISTORY OF THE CREATION OF A COLLECTION OF PROVERBS BY VLADIMIR IVANOVICH DAHL

ABSTRACT

Proverbs most accurately characterize the lifestyle of people. The use of proverbs in the language decorates speech, makes it more expressive. The topic of the article is very relevant and significant, since this is another reason to remember the ethnographic scientist and talk about the importance of his work. Materials from the collection of V.I. Dal are a very important source for studying the characteristics of the cultural tradition of the Russian people. The article is devoted to the history of the creation and study of the collection of proverbs by V.I. Dal.

Keywords: proverbs, sayings, speech, genre, folklore, wisdom of the people, culture, language.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Величайшее богатство народа его язык. Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из форм языкового творчества народа с такой силой и так многогранно не проявляется его ум, так кристаллически не отлагается его национальная история, общественный строй, быт, мировоззрение, как в пословицах.

Меткий и образный русский язык особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях, они перелетают из века в век, от одного поколения к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полет эта крылатая мудрость...

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Для многих из нас В. И. Даль (1801—1872) прежде всего создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». Но не всякий знает, что знаменитый лексикограф одновременно работал и над сборником «Пословицы русского народа». На словаре и сборнике лежит печать единого замысла. Дело, однако, не только в том, что они созданы одним и тем же человеком, они отмечены чертами именно Даля, в высшей степени примечательного лица в нашей отечественной культуре.

Разнообразие дел, занятий, интересов и увлечений Даля имеет центр, к которому все сходится, и рассказ о жизни Даля неизбежно становится рассказом о том, как он создавал «Толковый словарь». Даль не был человеком, легко оставлявшим одно занятие ради другого. Он был энциклопедистом в прямом и точном смысле этого слова. Обладая множеством знаний, Даль знал все, что необходимо знать настоящему лексикографу-этнографу. В известных ему ремеслах и областях знаний - было ли это флотское дело, медицина («ученая», профессиональная и народная - врачевание), естествознание, отечественная история - Даль приобрел те сведения и познания, какие требуются для толкования и объяснения. Словарь и сборник пословиц возникли как естественное следствие глубокой и точной осведомленности Даля, его заинтересованности в литературных делах и деятельного участия в судьбах отечественной культуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В свои молодые годы Даль-офицер, Даль-врач, Даль-чиновник еще только угадывал свое настоящее призвание, хотя уже в эту пору никогда не забывал вносить в записные книжки все услышанное у солдат, ямщиков, крестьян, ремесленников. Запасы слов,

пословиц, поговорок, сведения об обычаях, суевериях, обрядах увеличивались и требовали к себе все большего внимания. Постепенно Даль осознал необходимость отстраниться от других дел, чтобы привести в порядок свое собрание, а спустя время пришло и сознание долга закончить начатое дело.

В пословицах Даль нашел лучшее подтверждение своим мыслям о народном языке. В пословице, полагал собиратель, налицо цельность и единство чисто народного содержания и присущих живому языку «свойкости», «родимости». Для Даля-лексикографа пословица - образчик устной речи, ее склада, слога - «музыки». В то же время пословица сосредоточила в себе, выразила собой высоко ценимый Далем взгляд народа на мир, общественные порядки, бытовые установления. Это сгустки идей и чувств, отпечаток душевного склада народа.

Пословицы для Даля едва ли не большая ценность, чем само по себе народное слово. Являя в «Толковом словаре» пример словоупотребления, пословицы одновременно характеризуют строй народных мыслей и суждений о мире и жизни. Без пословиц было бы затруднительно дать самое толкование слов, тонких оттенков их смысла. Пословицы стали органической частью «Толкового словаря», а самая мысль внести их в словарь не просто счастливая идея Даля, а следствие всех мыслей его о языке народа. Это выношенное убеждение.

Хотя пословицы, внесенные в словарь, способствовали уяснению связей народного слова со всем кругом понятий и представлений народа, но «народописательская» полнота не могла возникнуть в лексикографическом труде. Для этого была необходима другая композиция словарных богатств и, оставив пословицы в словаре, Даль одновременно выделил их в отдельную книгу. Так возникло намерение издать особый сборник пословиц.

Ко времени приезда в Нижний Новгород в 1849 году огромное собрание пословиц у Даля было налицо, материал был «отчасти подобран» и встал вопрос о его полном упорядочении. Эта работа заняла несколько лет - сборник был окончен к 1853 году. Близко знавший Даля писатель П. И. Мельников-Печерский свидетельствует: «В. И. Даль признал необходимым расположить свой запас пословиц по их смыслу». И еще: «Пословицы подбирались по их последовательности и связи, по их значению». Об этом по своему рассказал и Даль, публикуя сборник в Москве.

Пословицы, расстриженные на «ремешки» - полоски бумаги, получали обозначение в виде одного слова: им назывался предмет, к которому относилась каждая из пословиц. Составились, как выразился Даль, «без всякого предварительного умствования», заглавия разрядов, образовались тематические разделы-тетрады. Тут существенна не столько техника работы, весьма продуманная у тщательно работавшего Даля, сколько ее естественный результат. «...Я уже не только тешусь острою той либо другой пословицы, - писал Даль, но вижу в них одну общую и цельную картину, в которой есть более глубокий смысл и значение, чем в одиночных заметках (то есть в отдельном пояснении пословиц.-В. А.)». И далее: «Это перегон или выморозки ума целых поколений, во образе своего родного быта, с приправою всего, что только касалось этого насущного и умственного быта». Цель была достигнута - возник труд, в котором предстала «народописательная» полнота.

В сборнике было сто восемьдесят (без одного) разделов - по числу соответствующих тетрадей, куда их разнес Даль. Нет беды в том, что одна пословица спорила с другой, «В том-то и достоинство сборника пословиц, - писал Даль, что он дает не однобокое, а полное и круглое понятие о вещи, собрав все, что об ней, по разным случаям, было высказано. Если одна пословица говорит, что дело мастера боится, а другая добавляет, что иной мастер дела боится, то, очевидно, обе правы: не равно дело, и не ровен мастер». Сборник представил всю громаду, полноту народных суждений о жизни и предметах, касавшихся народа.

Даля не смущали противоречия и разноречия самой мысли народа. Во вступительной статье к сборнику Даль писал, что пословицы для него предмет «изучения и розыска», и добавлял: «посему мы и хотим знать все, что есть». Много раз собиратель возвращался к этой мысли: «...моя задача была: собрать в возможной полноте все то, что есть и каково оно есть, как запас, для дальнейшей разработки и для каких кому угодно выводов и заключений»;

и еще энергичнее: «...не прячь, не скрывай ни добра, ни худа, а покажи, что есть». В своей установке на честное и объективное исследование Даль предстает перед нами рыцарем истины.

История публикации сборника одна из драматических страниц истории русского свободомыслия. У Даля являлась даже мысль положить сборник «на костер и сжечь». К счастью, он этого не сделал. Сборник лишь попал под спуд и пролежал, по точному подсчету составителя, «восемь лет». Презрительной иронией отплатил Даль своим гонителям, высказавшись о превратных понятиях «передовых просветителей наших» относительно того, что нужно, а что не нужно печатать. Когда стала возможной публикация, Даль передал сборник в Общество любителей Российской словесности при Московском университете. Это случилось в конце 50-х - начале 60-х годов. Благоприятная общественная обстановка открыла дорогу произведениям, не допускаясь до той поры в печать. От гибели сборник спасла русская демократия.

Из самого факта появления сборника пословиц в годы демократического подъема еще не следовало, что сборник всецело отвечал понятиям передовых кругов русского общества. Обремененный годами Даль и сам чувствовал, что время его обогнало. Он не отказался от издавна сложившихся воззрений, остался верен идеям и кругу понятий, которыми жили люди в пору его молодости и зрелых лет. Однажды у него вырвались слова, в которых звучала обида на стремительное современное движение вперед: «все летит на парах и путного слова о деле, ползущем на черепаших лапках, не услышишь», - но Даль и объективно и помыслом был все же с молодостью: «Молодому поколению предстоит сильная борьба за правду...»

На титульный лист сборника Даль вынес народное изречение: «Пословица несудима». Собиратель желал занять позицию объективного исследователя, и это ему удалось в отношении состава материала. Другое дело - рубрики, под которые подведены пословицы. Сборник открывался разделом «Бог - вера», и первая его пословица «Жить - богу служить». Пословичное изречение ходило в патриархальном народе -- в этом факте трудно усомниться - тому ручательством и добросовестность собирателя. Но упование на бога у патриархальной Руси - это лишь частица, одна сторона ее идей и мыслей. Великий народ приближался к кануну грандиозных социальных перемен второй половины XIX и XX в. Даль вносит в сборник пословицы, от которых веяло иными настроениями: «Бог не в силе, а правде» - патриархальная Русь уже знала, что сила, хотя и действует от имени бога, может быть неправой. Крайне двусмысленно звучат пословичные изречения: «У бога всего много»; и еще: «У бога все возможно» - не исключалось, что небесным попущенном творится и беззаконие. Очевиден крамольный смысл пословичного афоризма: «Человек по-своему, а бог по-своему», - то есть люди живут по своим земным законам и порядкам, далеким от воображаемых, справедливых.

Самое же веское возражение противникам возможно полного состава сборника Даль нашел в убеждении, что пословица и поговорка «не сочиняется, а вынуждается силою обстоятельств, как крик или возглас, невольно сорвавшийся с души». Иначе сказать, чего нет в жизни, что не дает повода в самом быту, того нет и в пословицах. Сборник представил «свод народной опытной мудрости и суемудрия» «это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселие, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати; это житейская народная правда, своего рода судебник, никем не судимый».

Даль очень точно осознал, что его сборник представляет мысли простых людей: «...в образованном и просвещенном обществе пословицы нет...» и сокрушался, что «общенародное просвещение» «стрижкою под гребенку» вытесняет пословицы из речевого обихода и что в наступившую «засуху» изникнут «родники» народного творчества. Это было ошибкой: прошло много десятилетий с той поры, как Даль поделился с читателями тревогой о судьбах пословично-поговорочного фольклора, в фольклор продолжает жить. Другое дело, что для пословиц и поговорок настало время перемен и изменений. И тем ценнее сборник Даля: собиратель захватил фольклор в состоянии наивысшего развития и в

полноте бытования, которая сама по себе исторически неповторима. Ныне пословицы и поговорки такая же культурная и художественная ценность, какую мы со всем основанием видим в старинных народных песнях, в очаровании народных свадебных и календарных обычаев, возникших в прошлом на почве стародавнего быта и всех условий труда и жизни народа.

Острота и емкость смысла, картинная образность, неподражаемая живость интонаций, резкая определенность пословиц и поговорок давно восхищают всех ценителей народного творчества и народного способа передавать мысли. Ныне ко всему сказанному о пословицах и поговорках все труднее добавлять что-либо новое, и все же, читая сборник Даля, находишь новые и новые красоты и свойства, еще мало или плохо понятые в науке. Объяснение бесконечного многообразия и высоких художественных достоинств пословиц по необходимости следует искать, помимо всего прочего, в самой природе их как особой формы фольклора.

От пословиц Даль отличал «пословичные изречения», афоризмы: не заключают в себе «никакой притчи» (иносказания), отметил Даль и оговорился, что «верной и резкой границы» между пословицами и «пословичными изречениями» «протянуть нельзя», что многие из пословиц допустимо причислять к «пословичным изречениям». Это замечание можно понимать так, что пословица тоже содержит прямой смысл (помимо переносного) и поэтому в «строгом» смысле тоже является изречением.

Поговорка, по весьма точной характеристике Даля, лишь окольное «выражение», «простое иносказание», «способ выражения». Даль отличал поговорку от пословицы тем, что поговорка не договаривает», то есть не является полным суждением, изречением, а лишь входит в какое-нибудь суждение на правах его части. Таковы, к примеру, выражения: «не все дома», «одной клепки нет» - они заменяют собой прямой смысл одного слова: «глупый».

ВЫВОДЫ.

Сборник как целое производит грандиозное впечатление обширностью и разнообразием материала. Собиратели малых жанров после Даля превзошли его лишь в полноте тех видов афористического фольклора, которые, по оценке самого Даля, ждали новых собирателей. Но в части пословиц и поговорок сборник Даля уникален, не превзойден.

Сборник был окончен, а Далю уже виделся новый труд. В.И.Порудоминский пишет, что, судя по одному из писем, неутомимый исследователь предполагал, основываясь на пословицах, показать, что именно народ говорит о бедности, о доле, о законах, о торговле, о пьянстве. Пословицы, разнесенные в сборнике по разделам, сами вели к такой разработке, но дело, на которое ушло почти пятьдесят лет жизни, уже не оставило Далю времени для новых свершений. Это был завет будущим поколениям исследователей.

Некогда Н. В. Гоголь сказал о Дале: «...каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигает ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни...» Весомость этих слов тем значительнее, что они исходят от великого знатока Руси и ее народа, а ведь это было сказано еще тогда, когда не было ни «Толкового словаря», ни сборника пословиц! Что бы сказал Гоголь, доживи он до публикации главных трудов Даля! Впрочем, В. Г. Белинский по-своему предвосхитил эту оценку, сказав про Даля, что он любит народную, крестьянскую Россию: «...любит ее в корню, в самом стержне, основании ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком» Любовь к народу подвигала Даля на свершение необозримо большого дела, и за это он заслужил непреходящую славу благодарности у поколений живших, живущих и тех, кто будет жить после нас.

Сноски / Iqtiboslar / References

[1] Порудоминский В.И. Даль, с.298.

[2] Гоголь Н.В. Собрание сочин. в 6-ти томах. Т.6.-М.,1953, с-191.

- [3] Белинский В.Г. Полн. собр. сочин. в 13-ти томах. Т.10.-М., 1956, с.80.
- [4] Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. М., 1957.
- [5] Даль В. Напутное // Пословицы русского народа, М., 1957.
- [6] Рыбникова М. А. Русские пословицы и поговорки. М., 1961.
- [7] <http://all-biography.ru/alpha/d/dal-vladimir-dal-vladimir>
- [8] <http://all-biography.ru/alpha/d/dal-vladimir-dal-vladimir>

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000